

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7834984>
УДК 32.019.51

ВЛИЯНИЕ СМИ НА ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ

А.Д. Хуснутдинова,
магистр кафедры связей с общественностью и прикладной
политологии,
Казанский (Приволжский) Федеральный Университет,
г. Казань

Аннотация: В статье рассматривается проблема и специфика влияния средств массовой информации на общественное мнение. Сегодня динамика увеличения объема информации с каждым годом стремительно растет. Информация занимает очень важное место в современном мире, чего не было в традиционном обществе. Для большинства населения характерно смотреть новости по телевизору, в Интернете, читать газеты и по радио. Распространение электронных источников информации подрывает актуальность и надежность определенной информации, которая может негативно сказаться на широкой аудитории.

Ключевые слова: СМИ, Интернет, общественное мнение, достоверная информация

THE INFLUENCE OF THE MEDIA ON THE FORMATION OF PUBLIC OPINION

A.D. Khusnutdinova,
Master of the Department of Public Relations and Applied Political
Science,
Kazan (Volga Region) Federal University,
Kazan

Annotation: The article deals with the problem and specifics of the influence of the media on public opinion. Today, the dynamics of

increasing the volume of information is growing rapidly. Information occupies a very important place in the modern world, which was not the case in traditional society. It is typical for the majority of the population to watch the news on TV, on the Internet, read newspapers and on the radio. The proliferation of electronic sources of information undermines the relevance and reliability of certain information, which may adversely affect a wide audience.

Keywords: mass media, Internet, public opinion, reliable information

В процессе развития общества возникает формирование норм морали и законов, закладывается определенная культура, важнейшим составляющим которой является общественное сознание. Оно выражается через общественное мнение, заключающее в себе совокупность оценок и суждений, которые характеризуют отношение общества к наиболее значимым проблемам и событиям. Общественные убеждения и взгляды в наибольшей степени подвержены влиянию извне. Государство, церковь (религия) и СМИ выступают первичными факторами, способные повлиять на общественные настроения, мнения и доверие [1-4].

Само собой разумеется, что государство и церковь оказывали воздействие на человечество с давних времен, однако СМИ, в частности электронные виды (радио, телевидение, глобальная сеть Интернет, периодические интернет-издания), появились в нашей жизни относительно совсем недавно. Не смотря на это, они приобрели исключительное господство над человеческим разумом за очень короткий срок. Именно благодаря этому «четвертой властью» стали именоваться СМИ [2-5].

Любой человек из нас рассчитывает на честность сообщения, поступающей при помощи СМИ, так как мы не способны самостоятельно исследовать на достоверность предоставляемые факты. Из этого следует, что люди слепо доверяют СМИ, которые обеспечивают общество суждениями и оценками происходящего, тем самым манипулируя общественным сознанием и влияя на него [2-7].

СМИ информирует нас не только об изменениях в мире, новых трендах, но также оказывает то или иное влияние на наше сознание,

мировосприятие и формирование ценностей. Больше всего под влияние попадает молодое и пожилое поколение.

В свою очередь молодое поколение более мобильное и гораздо восприимчивое к новациям. Они быстро воспринимают новую информацию, распространяют ее друзьям. Что же касается пожилого поколения, то оно более доверчиво, на них можно больше влиять. Современная молодежь не представляет жизни без мобильной связи и интернета. Люди преклонного возраста без телевидения и газет, а ведь все это – часть огромной медийной информации. А всей ли информации от СМИ можно верить?

Совершенствование технических возможностей СМИ значительно расширило масштабы и горизонты манипуляции массовым сознанием, а оно без труда поддается влиянию. Значительная масса людей не имеет своего собственного мнения, из-за того, что не приспособлены к теоретическому мышлению. В результате каждая информация из СМИ воспринимается как «правда» и не ставится под сомнение, чем безгранично пользуется телевидение и различные информационные интернет-сайты [5-8].

Нужно отметить, что сегодня СМИ утратили воспитательную функцию. Они стали больше уделять внимание только функции развлечения. Развлекательные программы, сентиментальные сериалы, жесткий юмор – все это является основным спросом потребителей. Получается, что СМИ во многом контролирует наше мировосприятие и направляет нашу жизнь в примитивное русло.

Новые технологии в развитии СМИ несут в себе как положительную, так и отрицательную функцию. Благодаря СМИ раздвигаются границы. СМИ обеспечивают быструю доставку свежих новостей, просвещают нас о происходящих событиях в мире, дают нам предупреждения о чем-либо, а также снимают социальную напряженность.

В практике СМИ на данный момент широко используются методы подсознательного стимулирования общественного мнения, когда отношение граждан к тем или иным явлениям окружающей среды формируется с помощью стереотипов, мифов, слухов, которые внедряют в СМИ, в качестве «организованных» новостей, автоматически вызывая в массовом сознании либо отрицательную, либо положительную реакцию на конкретное событие

События минувшего года стали серьезным вызовом как для отечественных СМИ, так и для их аудитории. В условиях насыщенной информационной повестки потребителям контента особенно важно оперативно получать объективные новости о текущей ситуации в стране и мире.

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляет результаты опроса, посвященного доверию россиян СМИ.

Наибольшим общественным доверием в России все еще пользуется центральное телевидение (53 %). Далее с небольшим, но статистически значимым отрывом от лидера, занимает местное телевидение: региональным телеканалам доверяет почти каждый второй (47 %). Остальные источники информации по данному показателю серьезно проигрывают телевидению.

Примерно в равной степени россияне доверяют следующим СМИ:

- новостным, аналитическим, официальным сайтам 5 %;
- центральной и региональной прессе по 33 %;
- Telegram-каналам 31 %.

Таким образом, несмотря на высокие темпы трансформации общего медиаландшафта под воздействием цифровых технологий, общество продолжает доверять наиболее привычному формату получения информации.

Широкое разнообразие СМИ (телевидение, пресса, радио, Интернет), казалось бы, должно вести к индивидуализации характера деятельности и сознания человека, давать ему возможность выбора, что ему делать: смотреть или не смотреть телевизор, а если смотреть, то какую программу, читать или не читать прессу, слушать или не слушать радиопередачи, смотреть сайты в интернете или нет. Однако подавляющее число людей смотрит телевизор, те же каналы, программы и в том порядке, утвержденный регламентом программы каналов. Они читают те же статьи в журналах и газетах, которые читает большинство других людей, слушает те же радио спектакли и информационные выпуски, спеша по своим делам или отдыхая дома.

Сложившаяся ситуация порождает неоднозначность оценки СМИ. С одной стороны, развитие массовой коммуникации и СМИ положительно влияет на осведомленность индивидов об окружающем

мире, но в тоже время за их развитием стоит фактор, собственно манипулирующий сознанием масс. Именно СМИ и массовая коммуникация в числе первых провоцируют массовизацию личности, стандартизируют взгляды, поведение людей, вырабатывают единообразие их реакций и обобщает мнения людей.

Список литературы

[1] Герцен С.М. О влиянии средств массовой информации на студентов высших учебных заведений [Текст] / С.М. Герцен. – Мир науки. Педагогика и психология, 2019. №4. 6 с.

[2] Жилаеская И.В. Влияние СМИ на молодежь. Социологическое исследование. / И.В. Жилаеская – Томск: НОУ ВПО ТИИТ, 2007. 270 с.

[3] Кузьменко С.В. Формирование общественного мнения средствами телевидения: социально-культурный аспект. / С.В. Кузьменко – М., 2002. 3 с.

[4] Лойко М. Что такое «общественное мнение» и как СМИ формируют его сегодня [Электронный ресурс]. – URL: <http://концептуал.рф/chto-takoe-obschestvennoe-mnenie-i-kak-smi-formiruyut-ego-segodnya> (дата обращения: 10.03.2023)

[5] Луман Н. Реальность массмедиа [Текст] / Н. Луман // Пер. с нем. А. Ю. Антоновского. – М.: Праксис, 2005. 256 с.

[6] Мухаммадиев А.У. Роль и значение информации в построении гражданского общества / А.У. Мухаммадиев // Молодой ученый. – 2012. №12. 386-388 с.

[7] Нафталиева В.О. Влияние современных СМИ на молодежь [Текст] / В.О. Нафталиева // Философские проблемы информационных технологий и киберпространства. – Пятигорск, 2011. 5 с.

[8] Ноэль-Нойман Э. Общественное мнение. Открытые спирали молчания. / Э. Ноэль-Нойман – М., 1996. 56 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Herzen S.M. On the influence of the media on students of higher educational institutions [Text] / S.M. Herzen. - The world of science. Pedagogy and psychology, 2019. No. 4. 6 s.

- [2] Zhilaeskaja I.V. The influence of the media on youth. Sociological research. / I.V. Zhilaesskaya - Tomsk: NOU VPO TIIT, 2007. 270 p.
- [3] Kuzmenko S.V. Formation of public opinion by means of television: social and cultural aspect. / S.V. Kuzmenko - M., 2002. 3 p.
- [4] Loiko M. What is "public opinion" and how the media form it today [Electronic resource]. – URL: <http://conceptual.rf/chto-takoe-obschestvennoe-mnenie-i-kak-smi-formiruyut-ego-segodnya> (date of access: 03/10/2023)
- [5] Luman N. The reality of mass media [Text] / N. Luman // Per. with him. A. Yu. Antonovsky. - M.: Praxis, 2005. 256 p.
- [6] Muhammadiev A.U. The role and significance of information in the construction of civil society / A.U. Muhammadiev // Young scientist. - 2012. No. 12. 386-388 p.
- [7] Naftalieva V.O. The influence of modern media on youth [Text] / V.O. Naftalieva // Philosophical problems of information technologies and cyberspace. - Pyatigorsk, 2011. 5 p.
- [8] Noel-Neumann E. Public opinion. Open spirals of silence. / E. Noel-Neumann - M., 1996. 56 p.

© А.Д. Хуснутдинова, 2023

Поступила в редакцию 03.03.2023

Принята к публикации 30.03.2023

Для цитирования:

Хуснутдинова А.Д. Влияние СМИ на формирование общественного мнения // Инновационные научные исследования. 2023. № 3-2(27). С. 135-140. URL: <https://ip-journal.ru/>